

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA ESCOLARIZAÇÃO DA CRIANÇA SURDA

DOI: 10.5281/zenodo.15603750

Renata Picoli¹

¹Mestrado em Educação – Universidade do Oeste Paulista

E-mail: renatapicoli407@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8969582593235828>

RESUMO: A educação brasileira passou por diferentes momentos de transformação nas últimas décadas, especialmente a partir da redemocratização e posterior institucionalização da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, apresentando princípios progressistas significativos. A proposta da presente pesquisa é justamente articular esse processo de transformação da educação, abordando o tema da educação inclusiva, em suas especificidades do Atendimento Educacional Especializado - AEE na escolarização da criança surda. Assim, busca-se compreender como os princípios norteadores do AEE promovem efetivamente as aprendizagens dessa criança, em um sentido inclusivo de garantia das aprendizagens e de desenvolvimento integral enquanto sujeito. Como metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, qualitativo-descritiva, tendo por abordagem de análise especialmente a pedagogia libertadora de Paulo Freire, mas também, a pedagogia crítico-reflexiva, proposta por Demerval Savani.

Palavras-chave: Atendimento Especializado; Inclusão na Escolarização; Língua Brasileira de Sinais; Surdez.

1. INTRODUÇÃO

Preliminarmente, faz-se necessário que se inicie a proposta pela breve apresentação, como forma de introdução, do trajeto histórico em torno das concepções de instrução da pessoa surda, haja vista que o tema de pesquisa é o Atendimento Educacional Especializado na seara da escolarização da pessoa surda, em uma perspectiva de articulação com a Língua Portuguesa e Línguas oralizadas em geral, o que remete aos princípios de inclusão na educação escolarizada. E sem nunca desconsiderar que a língua de sinais é a primeira língua da pessoa surda, fazendo parte da constiuição de sua cultura.

Importante pontuarmos também que na atualidade, as tendências são de que as línguas de sinais pelo mundo sejam admitidas enquanto constituintes do mesmo status que as línguas orais e escritas majoritárias; e, reafirmando, no Brasil, a Constituição Federal reconhece a Libras como primeira língua, ou língua natural, da pessoa surda, tornando obrigatória sua presença no currículo de todos os cursos de formações de professores em níveis médios e superiores, assim como de todas as licenciaturas, justificando dessa forma a motivação desse

trabalho. Nessa esteira, faz-se extremamente necessário especificamente evidenciar a relação da Língua Portuguesa com a Cultura Surda, apresentando as forma e possibilidades de aprendizagem e, por conseguinte, os significados que assumem na inserção da pessoa surda em um contexto social de maioria oralizada.

Considerando a contextualização da educação especial no Brasil e seus consideráveis avanços desde a redemocratização, passando pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional de 1996 e as Diretrizes Curriculares Nacionais ao longo dos anos, concebe-se como pergunta norteadora da pesquisa, de quais formas o Atendimento Educacional Especializado cumpre a função de incluir efetivamente o estudante deficiente, especialmente a pessoa surda, nos processos de ensino e aprendizagem, de modo a garantir o direito às aprendizagens e respectivo desenvolvimento?

Na mesma direção, objetiva-se, portanto, compreender os princípios de funcionamento do Atendimento Educacional Especializado para a inclusão efetiva do educando.

2. METODOLOGIA

Por metodologia, tendo em vista a extensão reduzida do artigo e a brevidade de tempo, optou-se pela revisão bibliográfica, recorrendo a obras completas de autores que estudam o tema, assim como, por meio do levantamento de artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutoramento. O caráter da pesquisa é exclusivamente qualitativo-descritivo, tendo em vista que nos limitamos à pesquisa bibliográfica.

3. DISCUSSÃO

3.1. SURDEZ E ESCOLARIZAÇÃO DO EDUCANDO SURDO

O advento das concepções sobre a surdez veio carregado de preconceitos, dentre os quais, pode-se dizer que o mais expressivo era aquele no qual se considerava o surdo incapaz de falar, daí o conceito surdo-mudo, o que remete a uma ideia de deficiência, ou ainda de forma mais pejorativa, ideia de doença. Dessa concepção de surdo-mudo, decorre aquela ideia que defendia que surdos não podem ser instruídos. O que se imaginava nesse período era que sem apropriação do discurso falado, há a impossibilidade de conhecimento e do próprio desenvolvimento intelectual e cognitivo.

Nesta esteira, em princípio dos estudos modernos acerca da instrução para Surdos, achou-se que o simples fato da pessoa surda ler uma palavra, qualquer que fosse, poderia fazer

alguma espécie de correlação com seus significados e conceitos socio-culturalmente construídos. Acreditou-se que de alguma forma, o processo de leitura da palavra escrita possibilitaria à pessoa surda identificar aquelas atribuições de conceitos que a palavra carrega e, ao longo do tempo, assimila para si. Logo depois, mas ainda seguindo as mesmas linhas de pensamento, argumentava-se que a leitura labial e a articulação de palavras também possuíam as mesmas capacidades de fazer com que se chegasse em um estágio de compreensão do conceito e significados da palavra e da língua escrita, correlações e compreensões essas que, o mais surpreendente nessa linha de estudos, ocorreriam sem a necessidade da fala.

Pode-se dizer que apenas no século XVI começou a se considerar que a pessoa surda era capaz de aprender a partir de métodos pedagógicos, em alguma, medida fundamentados e científicos. Nesse primeiro momento, não há muita informação da metodologia usada, visto que cada estudioso que se dedicava a tal tarefa geralmente mantinham-na em segredo, pois existia uma atmosfera de competição entre esses estudiosos; assim como, em sua grande maioria, não eram profissionais que se dedicavam exclusivamente a esse estudo, acarretando em uma variada gama de concepções, quase nunca seguindo linhas de pesquisas comuns ou aceitas por todos, muitas vezes não sendo documentadas.

Pari passu, ao longo do tempo, foi ficando cada vez mais evidente que a ênfase no oralismo não permitia o desenvolvimento suficientemente satisfatório da fala social daquele sujeito surdo, antes sendo um desenvolvimento parcial e tardio, tendo por consequência, um significativo atraso no desenvolvimento global, sendo, portanto, um mecanismo de produção de sujeitos parcialmente analfabetos, limitando sua participação e ação social. O principal fator de impedimento de desenvolvimento das potencialidades cognitivas, comunicativas e global da pessoa surda era que, no máximo, o que se aceitava no oralismo eram gestos considerados naturais enquanto do processo de oralização (como já dito anteriormente, gesticular ao se falar). No mais, o fundamento dessa proposta era que, a recepção da linguagem deveria ser exclusivamente por meio da via auditiva, acarretando um contato com a palavra de modo descontextualizado de interlocuções efetivas, tornando-se para a pessoa surda uma linguagem artificial. A comunicação apenas pela via vocal significava limitar a comunicação e a possibilidade de uso dessas palavras em contextos apropriados. Podemos dizer que se torna uma forma de aprendizado desvinculado das situações naturais de comunicação, restringindo o desenvolvimento global do indivíduo.

Seguindo nessa direção, na concepção e formulação de conceitos e métodos de ensino-aprendizagem da pessoa surda, o principal é o reconhecimento da língua de sinais enquanto

natural e primeira língua.

No processo de comunicação sempre há um código, um meio e um conteúdo. E toda forma de comunicação refere-se à transmissão de algo próximo ao que o remetente imagina, ou seja, uma questão de correspondência da expectativa do outro, no qual haja um sentido subjetivamente referido. Assim, a ocorrência de preconceitos pode dificultar a transmissão e entendimento da mensagem. No processo de comunicação a partir da linguagem, tudo é uma questão de simbolização. Na língua de sinais, por exemplo, a externalização da comunicação ocorre por meio da sinalização e a internalização por meio da visão.

Já na questão do impedimento auditivo, deve-se compreender que o surdo não é capaz de adquirir naturalmente a língua oral, até porque o cérebro está preparado para receber a língua em um período específico (período crítico para aquisição da língua), sendo do 0 aos 3 anos, por isso a importância do estímulo precoce de sinais em crianças surdas, para que a cognição seja abastecida de forma adequada na língua natural de sinais. Com a estimulação correta haverá a aprendizagem de linguagem adequada.

Uma criança ouvinte é exposta, desde seu nascimento, à língua utilizada por sua família e comunidade: a língua oral. O convívio e a participação ativa em uma comunidade linguística constituem a oportunidade de a criança adquirir uma língua natural e que é a condição, por excelência, da comunicação com a família, os conhecidos, enfim, a comunidade na qual vive (Almeida e Gil, 2010). Além das condições de comunicação, o domínio de uma língua tem relação estreita com as possibilidades de representação e de aquisição das capacidades simbólicas que caracterizam as diferentes culturas que dão diferentes conformações às diversas experiências no ambiente (Dizeu e Caporali, 2005) (SANTOS; GIL, 2012, p. 59).

A partir desse respaldo estrutural à pessoa surda é que se possibilitará a capacidade de captação de informação para que possa ter subsídios necessários para o desenvolvimento adequado do sistema cognitivo. O conceito deficiência concebido na contemporaneidade é algo construído a partir do social, uma vez que visa definir o surdo como fora dos padrões socialmente aceito. Nesta medida, a partir dessas barreiras, o surdo pode ser limitado em suas potencialidades e suas capacidades serem reprimidas.

Para que um indivíduo desenvolva linguagem adequadamente é necessário que ele seja submetido a adequado processo de aquisição de língua. A linguagem, sendo uma habilidade

cognitiva simbólica e representacional, tem seu funcionamento máximo mediante a aquisição da língua, que deve ocorrer em período adequado (Mayberry, 1993; Cormier et al., 2012) e em contexto adequado, com interlocutores fluentes na língua de sinais, disponíveis para que a criança tenha contato frequente com a língua (Góes, 2000), substrato neuropsicolinguístico saudável (Atkinson et al., 2005), dentre muitos fatores (Barbosa, 2016, p. 733).

Em casos de criança que tem como primeira língua a de sinais, que enfatiza o desenvolvimento natural da criança, evidencia-se o modelo social, que entende as desvantagens do sujeito surdo a partir do preconceito impostos pela sociedade. Neste caso, o surdo é entendido como possuidor de limitações como qualquer outro sujeito social, ou seja, a surdez é apenas uma diferença e a sociedade deve ser capaz de lidar com as diferenças, para que todos os diferentes possam ter suas potencialidades garantidas. É justamente a partir desse entendimento social sobre a surdez, que se fundamenta o Atendimento Educacional Especializado e a própria educação inclusiva.

3.2 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Diante da crise educacional brasileira, agravada por uma crise de mentalidade política contemporânea, é bastante comum, através da reprodução do discurso e práticas conservadoras, nos depararmos com concepções que ainda entende a criança pequena como alheia e passiva aos eventos sócio-históricos que a cerca, defendendo uma postura educacional que busca inserir, muitas vezes de forma violenta, a criança na sociedade. Uma dessas formas violenta de inserção da criança no social é por meio de práticas escolares e educacionais que não respeitam suas singularidades.

Imaginar que a criança precisa ser inserida na sociedade, é por si só, uma violência, na medida que desconsidera suas potencialidades enquanto sujeito que já nasce imerso no social. Essa concepção de que a criança precisa ser colocada em um lugar social, encontra suas origens na concepção positivista de educação escolarizada de antanho, que enxergava a criança como uma “folha em branco” ou “argila a ser modelada”, lhe negando o exercício de sua subjetividade e lhe remetendo à servidão a um modelo (status quo) de sociedade previamente estabelecida. A educação libertária e libertadora norteadora da presente argumentação, constrói o absoluto contrário, reconhecendo na criança um sujeito sócio-histórico e, por conseguinte, produtora de cultura. Ou seja, a criança não precisa ser inserida na sociedade; ela já faz parte dela. E este é também o pressuposto determinante ao se conceber a Educação inclusiva. Nesta esteira, pode-

se citar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009), em seu Artigo 4º ao definir o conceito de criança:

Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (Brasil, 2009, p. 27).

A criança desde sempre é parte constituinte da sociedade, o que muda é a perspectiva diferente da do adulto. Uma perspectiva própria da criança é a interação e a brincadeira, sendo o recurso mais comum para suas ações na realidade. Por meio de ações de brincadeiras e interações com outras crianças e com adultos, a criança acessa a aprendizagem, desenvolve-se e socializa-se.

Da mesma forma, a tendência contemporânea na educação, seguindo na esteira da gestão democrática e do currículo integrador, orienta-nos a reforçar o processo de acolhimento e permanência de educandos e educandas em suas diversidades e necessidades, tendo sempre por perspectiva, a questão da inclusão. Inclusão no sentido, primeiramente, do reconhecimento da educanda e educando enquanto centralidade do processo de ensino-aprendizagem, sem os quais, não haveria sentido da existência da escola; secundamente, inclusão na perspectiva das diferenças enquanto potencialidade tanto da construção de novos saberes, quanto da reflexão crítica do papel social da Educação escolarizada, assim como do papel enquanto professoras e professores e cidadãos pertencentes a um tecido social.

Nesta esteira que se inserem os princípios legais norteadores da inclusão na educação, que, em diferentes estados da federação, dentre os vários mecanismos, instituiu a Sala de Recursos Multifuncionais e as atribuições do Professor de Atendimento Educacional Especializado, fundamentando-se na Resolução n.º 4 do Ministério da Educação, de 02 de outubro de 2009, que dentre suas normatizações, estão as atribuições do professor especializado.

De maneira geral, neste primeiro momento, buscando uma contextualização mais coesa, parece-nos importante pontuar quais são estas atribuições, seguindo aquilo normatizado na Resolução em epígrafe. É importante também que se pontue, que o Atendimento Educacional Especializado – AEE tem por caráter a função complementar ou suplementar no processo de ensino-aprendizagem, conforme as circunstâncias e necessidades apresentadas no cotidiano,

através de suas atribuições de acessibilidade e estratégias, buscando a superação e respectiva eliminação das barreiras que acarretam em desvantagem à criança com deficiências/diferenças/déficits intelectuais e físicos, proporcionando a ela uma aprendizagem adequada e preparando para a vida cidadã responsável.

Para tanto, intencionando que este objetivo seja alcançado, faz-se necessária algumas atribuições específicas ao professor de atendimento educacional especializado, que não se limita apenas a uma formação especializada, mas também a experiência e vivências docente, análise e interesse pela criança atendida, articulação com outras instâncias de educação e saúde, dentre outras atribuições. Talvez a melhor forma de evidenciarmos a importância do atendimento educacional especializado e, respectivamente, do professor responsável, seja reproduzindo na íntegra o Art. 13º da Resolução nº 4 do MEC, qual seja:

Art. 13º. São atribuições do professor de Atendimento Educacional Especializado:

I – Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial;

II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;

III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais;

IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola;

V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade;

VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno;

VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação;

VIII – estabelecer articulação com os professores das salas de aula comuns, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares.

A partir dessa contextualização, é indubitável a importância da Língua Brasileira de Sinais, tendo em vista a viabilização de um modelo adequado de comunicação da pessoa surda. É um artefato que viabiliza a comunicação assim como a língua falada. Nesta medida, a própria língua de sinais é significativa uma vez que se apresenta enquanto artefato mediador na construção de conhecimentos e saberes para aquelas pessoas surdas. E, por conseguinte, também possibilita processos de ensino-aprendizagem significativos.

Ao falar em LIBRAS enquanto língua materna da pessoa surda e que a comunidade surda tem uma cultura própria, nessa articulação, chega-se ao entendimento que os gestos e sinais também são dotados de uma complexidade de significações e geram diferentes sentidos (viso-gesto-espacial). É essencial que isso seja considerado de modo a proporcionar aprendizagens integrais

Revela-se de essencial importância que o professor ou profissional intérprete de LIBRAS na mediação dos processos de ensino-aprendizagem com a criança surda, conceba, primeiramente, que essa mediação proporciona entendimentos mais inteligíveis e compreensões significativas da dinâmica dos processos. Da mesma forma, é essencial a figura do intérprete na medida que a aula é planejada e contém finalidades e objetivos específicos, o que, na falta de um intérprete, pode gerar dificuldades de cumprimento do planejamento em decorrência de dificuldades na comunicação e respectivo entendimento e compreensão.

Ainda que a LDB (1996) seja anterior ao reconhecimento da LIBRAS como Língua materna da pessoa surda, nessa lei maior da educação nacional já se prevê o acolhimento em termos integrais da pessoa deficiente. Para exemplificar, é importante citar algumas passagens. É importante ainda destacar que a LDB fala no atendimento da pessoa deficiente apenas de forma bastante generalizada. Como é sabido, para uma educação realmente inclusiva, é necessário o estabelecimento de diretrizes específicas e pontuais.

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial.

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular.

No artigo 59 da LDB, fala-se ainda em garantia das aprendizagens, do currículo etc.,

mas novamente não se especifica como se efetivarão essas garantias, daí seu caráter genérico.

É de suma importância a Lei pontuar, por exemplo, que a abordagem teórico-metodológica no atendimento da criança surda em contexto de ensino-aprendizagem precisa acontecer a partir de considerações a visuoespacial e da cultura surda, em que se pressupõe a surdez enquanto diversidade, abordagem social, aceitação da pessoa surda, compreensão das individualidades, bilíngue.

A LDB já falava em educação da pessoa surda e ao longo dos anos, passou por diferentes alterações, até a última alteração, pela Lei 14.191/21, que institui a educação bilíngue de surdos.

Certamente é importante ter leis e políticas públicas que respaldem o atendimento e acolhimento da pessoa surda em contexto de ensino-aprendizagem, mas também é de suma importância que coloque como fundamental a formação do profissional de educação no que concerne aos entendimentos da cultura surda, assim como, a estruturação e financiamento da educação nacional (BARBOSA, 2016).

A ideia de inclusão educacional e escolar está umbilicalmente ligada a adaptação do sistema às exigência no atendimento da diversidade, ou seja, na inclusão, quem principia o movimento de atendimento das demandas é o sistema educacional: “[...] a política de inclusão, diferentemente da política de integração, coloca o ônus da adaptação na escola e não no educando, o que implica um total remanejamento e reestruturação da dinâmica da escola para atender a todos, sem distinção” (FERREIRA; GUIMARÃES, 2003, p. 118).

Importante ainda que se diga que o atendimento especializado não vem e nem pode ser concebido no sentido de substituição da educação regular comum. Antes, não é outro senão aquele de promover a inclusão, de valorizar a diversidade, de reconhecimento das deficiências/diferenças enquanto potencialidades para o desenvolvimento e construção compartilhada, recíproca e equivalente de novos conhecimentos e saberes que, ao fim e ao cabo, significa a reflexão crítica acerca das imensuráveis variedades de relações humanas e sociais que pode se dar no cotidiano.

Na mesma direção, quando se pensa em atendimento educacional especializado, deve-se também buscar identificar e entender a importância desse recurso no processo de ensino-aprendizagem, assim como na formação do sujeito com deficiência enquanto cidadão participativo e responsável.

Deve-se notar que a instituição de um sistema de educação especial não significa a separação: ele é um sistema integrado ao regular. Educandas e educandos com deficiência, devem ser matriculados no ensino regular; nas classes comuns, tendo garantido o atendimento

educacional especializado. Mas, para além da garantia deste atendimento especializado, deve ser um atendimento orientado conforme as especificidades do sujeito, e não simples atendimento decorrente da constatação de uma determinada deficiência.

Concernente aos princípios da Educação libertária e emancipadora que, por conseguinte, também é inclusiva, o fundamento é possibilitar uma formação cidadã adequada, completa no sentido de desenvolvimento nas mais variadas dimensões, considerando a subjetividade do educando e a contextualização dinâmica do momento histórico. Nesta medida evidencia-se a importância do Professor de Atendimento Educacional Especializado naquilo concernente ao processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento global para a cidadania e relações sociais de respeito e cooperação, buscando privilegiar a diferença em seus aspectos positivos.

Desta primeira ideia, é responsabilidade da Educação inclusiva, assim como de seus agentes mais diretos, no caso o professor especializado, fomentar a compreensão da deficiência como um fenômeno muito mais sócio-histórico do que médico-biológico; isso porque, deficiência todos nós temos, mas os seus graus, as desvantagens e comprometimentos daí decorrentes, dizem muito mais respeito a organização social, e seus artefatos científicos, por exemplo, do que as próprias diferenças decorrentes das deficiências. Um exemplo bem simplório é as deficiências visuais; com o advento das lentes de grau, muitas destas deficiências foram amenizadas ou mesmo superadas.

Ainda que não se faça parte especificamente da conceituação de educação inclusiva, pode-se afirmar que alguns princípios educacionais, mas não apenas educacionais, como também de relações e convívio social, precisam estar presentes no atendimento especializado. É de suma importância que a contextualização do nicho social do entorno da unidade educacional seja considerado, respeitado e valorizado. Não no sentido de reduzir àquela população a um “gueto” específico; mas antes no sentido da valorização das experiências e saberes dali oriundos; no sentido de valorização das habilidades, costumes, crenças e valores daquele nicho social; obviamente que sempre possibilitando o conhecimento de novas realidades, novas possibilidades em um processo de troca recíproca e equivalente.

Do exposto até aqui, baseando-se na normatização legal apresentada, parece-nos evidente que o objetivo do Atendimento Educacional Especializado seja a eliminação de barreiras, promover condições de acesso, participação e aprendizagem, no sentido de um processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento global adequados e formação cidadã participativa e responsável, tendo por escopo o senso de justiça, equidade, colaboração, cooperação e afins.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Atendimento Educacional Especializado para a o educando surdo, a LIBRAS é um artefato que viabiliza a comunicação assim como a língua falada. Nesta medida, a própria língua de sinais é significativa uma vez que se apresenta enquanto artefato mediador na construção de conhecimentos e saberes para aquelas pessoas surdas. E, por conseguinte, também possibilita processos de ensino-aprendizagem significativos.

Ainda, nessa mesma direção, a capacitação e formação na língua de sinais é fundamental enquanto escopo das práticas pedagógicas, tendo em vista que é uma forma de se sensibilizar com a pessoa com a desvantagem da surdez. É uma forma de se sensibilizar com a pessoa surda na medida em que a pessoa ouvinte, podendo ser educadora ou não, está buscando compreender a perspectiva do outro, no caso, da pessoa surda. Enquanto relações humanas e sociais, podemos dizer que a formação em libras é um exercício de tolerância e sensibilidade com as diferenças e dificuldade do outro. E nesta perspectiva, é uma prática afetiva, elemento este essencial para qualquer prática pedagógica e de ensino-aprendizagem.

Podemos reconhecer que a proposta de um sistema único de educação reafirma que todos nós temos nossas deficiências e carências e, por conseguinte, deixa-se de enfatizar as deficiências enquanto características particulares de cada sujeito, assim como também se retira do sujeito as responsabilidades em eventuais dificuldades de aprendizagem. Neste aspecto, é o mesmo que afirmar que cada um tem suas capacidades e dificuldades (potencialidades) e a partir dessa diversidade também se constroem saberes diversos.

Nesse sentido, faz-se necessário que se reconheça que as deficiências são inerentes aos sujeitos, sendo parte constitutiva de sua subjetividade e que acabam por orientar, ou até mesmo definir, como ele se reconhece como agente social e quais os modos de ser, de estar e de apreender a realidade. Mas, esse reconhecimento e/ou pertencimento, em grande medida, será definido também pelo acolhimento que a sociedade dará a essa deficiência/diferença. O sentimento de pertença e o reconhecimento enquanto agente transformador será conforme o acolhimento da determinada comunidade. Uma pessoa com deficiência específica, em uma comunidade que não propõe um mínimo de acessibilidade, não desenvolve suas potencialidades, sendo impossível desenvolver um sentimento de pertença e se reconhecer enquanto parte do grupo, nem tão pouco de se reconhecer enquanto agente transformador da realidade.

O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas podem ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder as necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com as comunidades.

Já não se é mais possível organizar um sistema de ensino com escola regular apartada dos princípios da inclusão. Ensino regular e propostas de inclusão caminham *pari passu*. Até porque, a proposta educacional inclusiva não se refere apenas aos conhecimentos especializados, de competência da escola. Um sistema educacional inclusivo deve estar fundamentado sobre o direito de uma educação de qualidade para todos, independente das particularidades de cada um; e que essa educação de qualidade, que além de possibilitar acesso ao conhecimento especializado, também contribua na formação de sujeitos-cidadãos, em um sentido de uma sociedade libertária e inclusiva. A principal responsabilidade dessa educação é buscar desenvolver em sua plenitude, todo o potencial de cada sujeito, para que ele possa estar integrado à sociedade e, ao mesmo tempo, em um movimento recíproco, por ser uma educação de qualidade, pautada nos princípios integradores e inclusivos, construindo uma sociedade na qual se reconheça a diversidade e a diferença como inerente ao próprio Ser. E por fim, em um movimento de superação dos preconceitos e discriminações, a principal contribuição se efetiva no estabelecimento da coesão social.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

THOMA, Adriana da Silva. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 41, n. 3, p. 755-775, jul./set. 2016.

<http://dx.doi.org/10.1590/2175-623661087>.

ALMEIDA, Nancy Vinagre Fonseca de; GIL, Maria Stella Coutinho de Alcântara. Contribuições para a estimulação do desenvolvimento de bebês de risco. São Carlos: EdUFSCar, 2010.

AMIRALIAN Maria LT, Elizabeth B Pinto, Maria IG Ghirardi, Ida Lichtig, Elcie FS Masini e Luiz Pasqualin. Conceituando deficiência Rev. Saúde Pública, 34 (1): 97-103, 2000

ww.fsp.usp.br/rsp.

BRASIL. Lei 10.436. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. Publicada no Diário Oficial da União em 24/04/2002.

_____. Decreto N. 5.626. Regulamenta a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Publicada no Diário Oficial da União em 22/12/2005.

_____. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 2009.

FERNANDES, Sueli. Letramentos na educação bilíngüe para surdos. In: BERBERIAN, Ana Paula; ANGELIS, Cristiane C. Mori de; MASSI, Giselle. (Org.). Letramento: referências em saúde e educação. São Paulo: Plexus, 2006.

FERNANDES, Sueli. Letramentos na educação bilíngüe para surdos. In: BERBERIAN, Ana Paula; ANGELIS, Cristiane C. Mori de; MASSI, Giselle. (Org.). Letramento: referências em saúde e educação. São Paulo: Plexus, 2006.

GURGEL, Taís Margutti do Amaral. O papel do instrutor surdo na promoção da vivência da língua de sinais por crianças surdas. 2004. 90f. Dissertação de Mestrado em Educação. Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, 2004.

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. Os processos dialógicos entre aluno surdo e educador ouvinte: examinando a construção de conhecimentos. 1996. 165f. Tese de Doutorado em Psicologia da Educação. Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1996.

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de; LODI, Ana Claudia. O desenvolvimento do narrar em crianças surdas: o contexto do grupo e a importância da língua de sinais. Temas sobre desenvolvimento, São Paulo, v. 15 (85-86), 2006.

Lacerda, C. B. F, Albres, N. A; Drago, S. L. S. (2013). Políticas para uma educação bilíngüe e inclusiva a alunos surdos no município de São Paulo. Educação e Pesquisa, 39(1), 65-80.

LACERDA, C. B. F., SANTOS, L. F., LODI, A. C. B; GURGEL, T. M. A. Educação inclusiva bilíngüe para alunos surdos: pesquisa e ação em uma rede pública de ensino. In LACERDA C. B. F. et al. (Orgs.), Escola e diferença: caminhos para a educação bilíngüe de surdos (p. 13-28). São Carlos: EdUFSCar. 2016.

LODI, Ana Claudia Balieiro; LUCIANO, Rosana de Toledo. Desenvolvimento da

linguagem de crianças surdas em língua brasileira de sinais. In: LODI, Ana Claudia Balieiro; LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de (Org.). Uma escola, duas línguas: letramento em língua portuguesa e língua de sinais nas etapas iniciais de escolarização. 2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2009.

LUCIANA Santos Gerosino da Silva, Claudia Giglio de Oliveira Gonçalves. Processo de diagnóstico da surdez em crianças na percepção de familiares e gestores. Trabalho realizado na Universidade Tuiuti do Paraná – UTP – Tuiuti – Curitiba (PR), Brasil. ACR 2013;18(4):293-302

MARTINS, V. R. O. Tradutor e intérprete de língua de sinais educacional: desafios da formação. *Belas Infiéis*, 5(1), 147-163 2016

MARTINS, V. R. O. LACERDA, C. B. F. Educação inclusiva bilíngue para surdos: problematizações acerca das políticas educacionais e linguísticas. *Revista de Educação*, 21(2), 163-178. doi:10.24220/2318-0870v21n2a3277 2016

MENDES, Enicéia Gonçalves. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. *Revista Brasileira de Educação*, v. 11 n. 33, 2006.

MENDES, Enicéia Gonçalves. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. *Revista Brasileira de Educação*, v. 11 n. 33, 2006.

MENDES, Enicéia Gonçalves. *Inclusão marco zero-começando pelas creches*. Araraquara: Junqueira e Marin Editores, 2010.

MOURA, Maria Cecília de; LODI, Ana Claudia Balieiro.; HARRISON, Kathryn Marie Pacheco. História e Educação: o surdo, a oralidade e o uso de sinais. In: LOPES FILHO, Otacílio. (Ed.). *Tratado de Fonoaudiologia*. São Paulo: Editora Roca, 1997.

OLIVEIRA, Zilma de Moraes; MELLO, Ana Maria; VITÓRIA, Telma; e ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde. *Creches: crianças, faz de conta & cia*. Petrópolis: Editora Vozes, 1993.

PERLIN, Gladis. Identidade Surda e Currículo. In: LACERDA, C. B. F. de; GÓES, M. C. R. de (Org.). *Surdez: processos educativos e subjetividade*. São Paulo: Lovise, 2000.

SANTANA, Ana Paula. et al. O estatuto simbólico dos gestos no contexto da surdez. *Psicologia em Estudo*, Maringá, v. 13, n. 2, abr./jun. 2008.

SANTOS, Lara Ferreira dos. *O instrutor surdo em uma escola inclusiva bilíngue: sua atuação junto aos alunos surdos no espaço da Oficina de Língua Brasileira de Sinais*. Dissertação de Mestrado em Educação. Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba,

